

VOTO ELETRÔNICO E COMPROVAÇÃO

janeiro 8, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião, política

Ano 09 – vol. 01 – n. 3/2021

Eu sou a favor da comprovação impressa do voto.

Não confunda comprovação com substituição do voto eletrônico.

Aliás, é bom lembrar, nós temos a comprovação de participação no processo eleitoral. Para que serve? Para que comprovemos o cumprimento do dever de cidadão perante o Estado. Só isto.

É essencial que o Estado nos faça seguros de que, em qualquer eventualidade, possamos ter a segurança de que os votos foram efetivamente contabilizados.

A vida do contribuinte é assim. Guardamos comprovantes de tributos e taxas. O mesmo deveria ocorrer com a comprovação dos votos lançados nas urnas.

A adoção do comprovante não é medida de governo e nem de pessoas. É mais um instrumento de preservação da integridade democrática.

com a tag [democracia](#), política

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR**AS MÁSCARAS QUE CAEM****PRÓXIMO POST****NÃO APRENDERAM COM A GUERRA?**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A "RES" E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)